

Энтропийный характер явлений природы

Л.З.Виленчик и Л.М. Пустыльников

Аннотация.

Энтропийное взаимодействие введено как пятое фундаментальное взаимодействие. Оно является общей основополагающей характеристикой фундаментальных взаимодействий, позволяющей дать единое описание классических, квантовых и релятивистских эффектов. Проведено квантование гравитации с использованием энтропийного взаимодействия и показано как введение энтропийного взаимодействия объясняет и позволяет рассчитать наблюдаемые явления, начиная с преломления света, процесса измерения и продолжая релятивистскими и квантовыми эффектами, квантованием гравитации и происхождением вселенной.

Среди релятивистских эффектов - это постоянство и предельная величина скорости света, рост массы тел при увеличении их скорости, наблюдаемое расширение вселенной, зависимость ритма времени в физических системах от изменения энтропии, от их относительной скорости и величины гравитационного поля, в котором они находятся, отклонение света от прямолинейной траектории вблизи массивных тел, с чем связаны регулярное смещение перигелия Меркурия при приближении к солнцу, а также явление периастра двойных звезд.

В квантовой механике энтропийное взаимодействие позволяет объяснить проблемы измерения “запутыванием” наблюдателя и объектов измерения, а такие явления классической и квантовой физики, как интерференция и дифракция, объясняет малоугловым рассеянием фотонов и элементарных частиц в слабом потенциальном поле, отказываясь от корпускулярно-волнового дуализма.

В качестве руководящей роли в моделировании процессов природы использован Принцип 100%-эффективности математики. Объясняется случайный характер явлений природы. Обосновывается отказ от использования понятия поля. Уточняется суть виртуальной материи. Рассматривается вариант происхождения вселенной, как следствие изменения ее энтропии в результате бифуркации распределения плотности виртуальных объектов в локальной области мирового пространства.

Ключевые слова

Фундаментальные взаимодействия, энтропийное взаимодействие, виртуальная материя, дефект массы, бифуркация, большой взрыв, квантование.

I. Введение

Нильс Бор как-то сказал [1]: *“Новая теория, чтобы быть правильной, должна быть достаточно сумасшедшей.”* И с этим высказыванием хочется, в принципе, согласиться. Ключевым для понимания законов природы, их математического описания и последующей интерпретации полученных экспериментальных и теоретических данных является научное объяснение наблюдаемых явлений. Любая теория, выглядящая непротиворечивой и отражающей истину, должна *объяснять* законы природы и согласовывать экспериментальные факты с их теоретическим описанием. Это должно приводить к *пониманию* изучаемых явлений. И уже, как следствие, обеспечивать вытекающую из этих требований *предсказательную* силу теории.

Классическая физика в привычном для нас окружении, квантово-механический подход к явлениям микромира, релятивистский подход к явлениям макромира и космология успешно описывают наблюдаемые закономерности, но при этом *опираются на ряд постулатов, не имеющих приемлемых объяснений*. Поэтому, хотя на сегодняшний день не обнаружено ни одного факта, не согласующегося с предсказаниями упомянутых теорий, это не означает, что они совершенны и отражают истинную реальность.

II. Моделирование явлений природы

Моделируя явления природы, следует опираться на *Принцип 100%-эффективности математики* [2], который гласит: *“Для любой реальности (естественной или искусственной) существуют условия её наблюдения и точно определенная математическая структура, которая описывает эту реальность с любой наперед заданной конечной точностью. Обратное, для любой точно определенной математической структуры существует (не запрещена к существованию) реальность (естественная или искусственная) вместе с условиями её наблюдения, которая описывается этой структурой”*.

Принцип 100%-эффективности математики содержит *Принцип познаваемости любой реальности с помощью соответствующих математических структур* [2]. Т.е. эти принципы предполагают возможность различного математического моделирования одного и того же явления природы и получения с достаточной точностью наблюдаемых закономерностей. Заметим также, что неверно распространенное мнение о том, что любое

отклонение от предсказаний теории будет означать провал теории. На наш взгляд, это будет только означать, что используемая теорией модель данное явление не включает. Математические модели существующей реальности следует рассматривать как абстрактные сущности в отличие от материальных сущностей, которыми являются моделируемые явления.

III. Фундаментальные взаимодействия

Для эволюции любой изолированной системы в ней должны протекать определенные процессы (физические, химические, биологические и т.п.). В основе всех процессов лежат взаимодействия между объектами, составляющими систему. Это - (так называемые) фундаментальные взаимодействия: гравитационные, электромагнитные, и ядерные (слабые и сильные). В наших предыдущих публикациях [3-5] мы добавили к ним пятое фундаментальное взаимодействие - энтропийное. *Под ним понимается взаимное влияние открытых систем друг на друга путем передачи информации об их состояниях, согласованных изменениях энтропии и взаимного стремления к переходу в более вероятные состояния. При энтропийном взаимодействии материальных объектов между ними не происходит какого-либо обмена энергией, переносимой соответствующими квантами энергии. Эти объекты объединяются в одну систему с общим значением энтропии и в них запускаются процессы, стремящиеся выровнять её значение на всех участках этой системы, тем самым, увеличивая энтропию всей системы и переводя систему в более равновесное состояние.*

Энтропийное взаимодействие не является следствием существования какого-либо энтропийного заряда и сопутствующего поля. О нем нельзя сказать, что оно распространяется в пространстве “из точки в точку” и переносит энергию или какие либо материальные объекты. Оно отражает определенный “порядок” в пространстве, его “структуру”, симметрию, “состояние” пространства и находящихся в нем физических систем, инициирует в них определенные процессы, изменяет свободную энергию, поведение и эволюцию этих систем и всего пространства в целом.

Фундаментальные взаимодействия изменяют состояние системы. При этом изменяется вероятность W данного состояния, которая в квантовой механике задается квадратом модуля волновой функции $|\Psi|^2$, в термодинамике определяется величиной свободной энергии системы G , а в классической физике и в теории относительности

(частной и общей) вообще не фигурирует, так как там каждое состояние рассматривается как детерминированное, т.е. однозначно определенное.

Первые из четырех вышеперечисленных фундаментальных взаимодействий вызывают изменение энтропии системы, а ее изменение инициирует (в свою очередь) одно или несколько фундаментальных взаимодействий, запускающих соответствующий процесс, призванный сбалансировать величину энтропии на разных участках системы. Т.е. четыре фундаментальных взаимодействия и энтропийное взаимно согласованы и инициируют друг друга, как показано в нашей работе [6]. Введение в физику энтропийного взаимодействия является общей основополагающей идеей для всех наблюдаемых явлений природы.

Изменение энтропии на любом участке системы, т.е. внутри любой её подсистемы, изменяет *одновременно* [7] на ту же величину энтропию всей системы. Т.е. можно сказать, что информация об этом изменении передается *мгновенно* всем участкам системы независимо от их удаленности друг от друга. Другими словами, здесь имеет место *дальнодействие*, и это происходит также и с другими характеристиками системы, которые являются счетно-аддитивными функциями. К ним относятся, например, энергия, масса, любой “заряд” и тому подобное.

Изменение энтропии инициирует соответствующий процесс с участием фундаментальных взаимодействий, который распространяется по системе с конечной скоростью, т.е. по принципу близкодействия.

Передача энтропийной информации от одного участка системы к другому (или между различными открытыми системами) следует рассматривать как *энтропийное взаимодействие* между этими участками (или системами). Наблюдаемое поведение таких термодинамических систем, как идеальный газ или разбавленные растворы низкомолекулярных веществ и гибкоцепных макромолекул, является прекрасной иллюстрацией *энтропийного взаимодействия* на молекулярном уровне. Оно проявляется как их взаимное отталкивание или притяжение, осуществляемое за счет сил Ван дер Ваальса, “включаемых” энтропийным взаимодействием молекул. Случайные процессы, происходящие в этих системах, реализуют энтропийные взаимодействия на молекулярном уровне и направляют системы в более вероятные (и более равновесные) состояния.

Понятие энтропийного взаимодействия использовалось ранее в сослагательном наклонении. Например, макромолекулярные звенья *как бы энтропийно отталкиваются* друг от друга на близких расстояниях и *энтропийно притягиваются* на больших

расстояниях [8,9]. В современных научных подходах энтропийное взаимодействие рассматривается как реально существующее [10-12].

IV. Объединение квантовой механики и теории относительности в рамках одной теории.

Одной из фундаментальных проблем современной теоретической физики, ее "Holy Grail", является объединение в рамках одной теории квантовой механики и теории относительности. В данной статье мы попытаемся решить эту задачу и тем самым проквантовать явление гравитации. Следует сразу же отметить, что мы отказываемся рассматривать понятие "поля" как физическую реальность, отводя ему место в реальности абстрактной.

В.А.Фок в свое время написал [13], что важно, при толковании квантовой механики, отличать потенциально возможное от осуществившегося. (В этом плане, можно добавить, что потенциально возможное является абстрактной сущностью, в то время как осуществившееся есть материальная или реальная сущность, объективная реальность.

Волновая функция квантовой механики, в частности, не есть какая-либо материальная сущность, а является лишь удобной математической абстракцией. Внезапное ее изменение не представляет собою физического процесса, который в отличие от волновой функции является материальной сущностью и с производством опыта изменяет ее.

В той же статье [13] Фок написал: *“Очевидно, что такого рода мгновенное изменение волновой функции не согласуется с понятием поля”*. Поле является только математической возможностью для описания наблюдаемых физических явлений и не представляет собой материальной сущности, квантовые возмущения которой являются элементарными частицами (как сейчас пытаются интерпретировать абстрактные математические результаты, полученные в квантовой теории поля). *(Заметим, что, используя понятие "поля", мы, фактически, возвращаемся к безвозвратно отвергнутому понятию эфира.)*

В данной статье, в частности, предпринята попытка *объяснить* вероятностную природу физических законов не фактом существования параллельных вселенных (возможное существование которых не отрицается), как это сделано в подходе Эверетта [14], а исходя из тенденции неравновесных физических систем переходить в более

равновесные (более вероятные) состояния с меньшим значением свободной энергии, используя в качестве одной из возможностей *реальное случайное* излучение “энергетических квантов” всеми объектами, как в микромире, так и в макромире.

V. Замечание об интерференции света: критика корпускулярно-волнового дуализма.

Следует отметить, что на протяжении последнего столетия за истину принимается трактовка корпускулярно-волнового дуализма [15] с помощью принципа дополнительности. Однако, следует помнить, что волна в данных опытах не является материальной сущностью, как моделируемые ею частицы. Она представляет собой продукт математического описания движения соответствующих частиц, распределения их в пространстве в результате взаимодействия с макроскопическими объектами, которыми в данных экспериментах являются щели и экспериментаторы. Эйнштейн в статье "Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света" [16] подчеркивал противоположность представлений физики о структуре материи и волновой структуре света. Согласно сделанному им в этой статье предположению “энергия пучка света, вышедшего из каждой точки, не распределяется непрерывно во все возрастающем объеме, а складывается из конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или возникающих только целиком”. В интерференционных экспериментах со светом или ансамблем частиц волну нельзя непосредственно увидеть или осязать (как, например, волну на воде). Она не является реальностью, а есть лишь некая математическая абстракция, удобная для предсказания результатов опытов, но не для их объяснения. Да, волновой пакет в процессе интерференции коллапсирует в конкретную волновую функцию, но описываемые при этом материальные сущности - элементарные частицы - остаются неизменными и распределяются в пространстве строго определенным образом. Объяснять это распределение волновыми свойствами элементарных частиц или их взаимодействием с "теньвыми" частицами [17] из многочисленных параллельных вселенных, как и заявлять, исходя из этого, существование этих вселенных выглядит необоснованным (хотя существование параллельных вселенных или "мультиверса" очень даже возможно и будет обсуждено ниже).

VI. Объяснение случайного характера явлений природы.

Мы знаем, что молекулы, из которых состоят все вещества, обладают определенной кинетической энергией, т.е. движутся. Их тепловое движение происходит хаотично. В чем же причина этого движения? Нам *достоверно* известно, что любой объект, температура которого в абсолютной шкале не нулевая, излучает энергию в соответствии с законом Стефана-Больцмана $E = kT^4$ и, если температура этого объекта выше температуры окружающей среды, передаёт в эту среду тепло в соответствии с законом Фурье [18].

$$q = -k_1 \text{grad } T, \quad (1)$$

где q есть плотность теплового потока, $k = 1,38 \times 10^{-23}$ Дж/К - постоянная Больцмана, k_1 - коэффициент теплопроводности, $\text{grad } T$ - градиент температуры, а объект и окружающая среда в формуле (49) рассматриваются как общая система, в которой тепло передается от более нагретой части, т.е. от объекта, к менее нагретой части, т.е. окружающей среде. Это означает, что такие *объекты и среда, в которой они находятся, пребывают в неравновесном состоянии и стремятся перейти в более вероятное (более равновесное) состояние. Для этого они должны, энтропийно взаимодействуя, уменьшить свою свободную энергию чего и достигают, отдавая энергию в виде квантов в инфракрасном диапазоне.* Эти кванты энергии, т.е. фотоны, излучаются *случайным образом* во всех направлениях и, естественно, дискретно с определенной частотой. При излучении каждого кванта, данные молекулы получают *реактивные* импульсы (импульсы отдачи) в направлении, противоположном излучению (подобие эффекта Мессбауэра [19]). Помимо этого, каждая молекула получает определенные импульсы, поглощая некоторые (так называемые резонансные) фотоны, излученные соседними молекулами.

Важно сказать, что молекулы и состоящие из них объекты, излучают не только фотоны, но и другие *“кванты энергии”*, например, гравитационные или кванты, связанные с сильным или слабым ядерным взаимодействием. (Этим свойством могут также обладать и элементарные частицы). Под действием всех полученных импульсов молекулы хаотически движутся. Случайный характер этого движения (который может быть детально описан как стохастический процесс, состоящий из последовательности случайных шагов в каком-нибудь математическом пространстве [20]) приводит эти молекулы к удалению друг от друга, так как при этом они имеют больше свободных мест для их расположения, (так называемый "исключенный объем" уменьшается) т.е. в случае газообразных веществ к наблюдаемому расширению их облака. Следует также отметить, что облако молекул из данного примера можно заменить всего лишь на одну молекулу.

Тогда в соответствии с Эргодической теоремой [21] доказывающей, что среднее по ансамблю равно среднему по времени, можно следить не за совокупностью молекул в облаке, а всего лишь за одной молекулой. Вероятность ее нахождения в какой-либо произвольно выбранной точке ограниченного пространства не будет отличаться от перенормированной соответствующим образом плотности ρ молекул в расширяющемся облаке. Это означает, что случайное блуждание этой молекулы будет происходить так, чтобы эта вероятность стремилась стать одинаковой в любой локальной области данного пространства.

Т.е., в соответствии с H-теоремой Больцмана [22], энтропия системы, состоящей из локальной области пространства и блуждающей в ней молекулы, (при неизменности внутренней энергии) стремится возрастать (как и вероятность удаления молекулы от начального и последующих ее расположений).

VII. Понятие виртуальной материи.

Последнее время многократно используются понятия виртуальной реальности и виртуальных частиц [23]. Мы попробуем вложить в эти понятия сравнительно новое, но достаточно общее содержание.

Определим как виртуальное, состояние объекта, которое не наблюдается, т.е. реально, как бы, не существует, но обладает энергией и энтропией и может возникнуть (проявиться, наблюдаться) при определенных условиях, приведших к изменению энтропии. Если объект обладает каким-либо измеряемым наблюдаемым свойством, мы называем его *материальным объектом* и говорим, что он является *материальной сущностью*. Как материальные, так и виртуальные объекты, находятся в *мировом пространстве*. Под пространством, при этом, следует понимать *безграничное пустоеместилище (или просто - пустоту)*, в котором эти объекты находятся, занимают определенное положение, могут перемещаться в любом направлении и демонстрировать определенные свойства. О части пространства, заполненной только виртуальными объектами, мы говорим, что она заполнена *физическим вакуумом*, обладающим определенной энергией.

Под энергией понимается материальная сущность, отражающая способность виртуальных и материальных объектов совершать работу.

В качестве наглядного примера, в котором фигурируют материальные и виртуальные объекты, обратимся к понятию массы. Она связана с одним из компонентов внутренней энергии системы, $E = mc^2$, и ее свободной энергией G , которую система

стремится уменьшить, чтобы перейти в более вероятное состояние. Являясь одновременно *гравитационным зарядом объекта*, мерой гравитации, инерции и энергии, (а также, в какой то степени, мерой материи в объекте) масса *проявляется* только при воздействии на объект какой либо силы (т.е. при взаимодействии различных объектов). Если этого воздействия нет (или оно пренебрежимо мало, например, при достаточно большом расстоянии между объектами) или равнодействующая всех сил, действующих на объект, равна нулю, то масса объекта никаким образом не проявляется. Т.е. в этих случаях она как бы *реально* не существует. (То же самое можно сказать и о других характеристиках материальных объектов, например, об их “видимости”, электрическом заряде и так далее. Электрический заряд и (теоретически) порождаемое им поле “*проявляются*”, если на заряд подействовать другим электрическим зарядом. Объект становится видимым, когда он отражает падающий на него свет или излучает его. Нильс Бор сформулировал эту закономерность следующим образом: “*Нет реальности, которая не зависела бы от способа её наблюдения*”.

В классической физике различают две разновидности массы: гравитационную и инертную. Говоря об общей теории относительности, часто считают эти массы идентичными, продуцирующими гравитационное поле, и ссылаются при этом на принцип эквивалентности [24]. В данное время, общепринято, что *источником поля (т.е. понятия, от которого мы отказываемся)* являются *заряды* (например, гравитационная масса, электрический заряд и т.п.) этого поля. Утверждается, если в пространстве нет зарядов, то там нет и соответствующих полей. А как быть с фактом, что при ускорении объекта не появляется масса, к которой притягивается ускоряемый объект? Значит не появляется и соответствующее поле в том смысле, как трактуется поле, создаваемое гравитационной массой. Действительно, если рядом с ускоряемым объектом окажется не ускоряемый, он не испытает какого-либо взаимодействия с инертной массой ускоряемого объекта, (имеется в виду гравитационное притяжение) которое *как бы* испытывает ускоряемый объект. Поэтому нельзя считать, что инертная и гравитационная массы идентичны, и для инертной массы нельзя использовать модельную геометрическую трактовку искривления пространства, *надежно* работающую локально для гравитационной массы. Инертная масса объекта (как и гравитационная) *проявляется локально*, когда на объект действует сила и в пространстве появляется избранное направление, направленное вдоль действия этой силы, а энтропия объекта соответственно понижается. Но в отличие от гравитационной, *инертная масса не создает "поля"*. Она выступает, как объект,

“запутанный” [25] с объектом, производящим силу и создающим, таким образом, соответствующее ускорение. Возникновение этой силы можно объяснить уменьшением энтропии объекта, приводящим к нарушению стохастического характера излучения квантов энергии. *Это излучение становится более направленным в сторону, противоположную действию силы, т.е. в сторону направления ускорения.*

Еще один пример, в котором фигурируют материальные и виртуальные объекты. Из ядерной физики мы знаем, что масса атомного ядра всегда меньше суммарной массы составляющих его нуклонов (как, например, масса нуклонов меньше массы составляющих их кварков). В ядерной физике этот *дефект массы* [24] объясняется её “расходом” на энергию связи нуклонов в ядре атома. Причем, дефект массы является обратимым: масса, расходуемая на энергию связи, не исчезает бесследно, и если бы ядро можно было “разобрать” на входящие в него нуклоны, то каждый из них имел бы свою изначальную массу.

Согласно Общей Теории Относительности, присутствие в пространстве тел, обладающих массой, изменяет геометрию пространства, искривляет его, делает неевклидовым (“вогнутым”). “Искривленное” пространство имеет Риманову геометрию. *Такой подход следует рассматривать как модельную математическую абстракцию.* Используя эту терминологию, можно сказать, что “расход” массы на энергию связи, обусловленную взаимным притяжением тел, уменьшает гравитационное искривление пространства (его “вогнутость”). А обратимость дефекта массы говорит, что эти взаимодействующие тела все же продолжают присутствовать в пространстве, но какая-то их часть находится в виртуальном состоянии.

Во многих космологических теориях Мировое пространство рассматривается как “пустое”, но обладающее метрикой и энергией. Мы считаем, что в пустом физическом пространстве не может быть метрики. Метрика любого пространства задается (существует) на множестве элементов, определяя “расстояние” между ними. В абстрактном математическом пространстве в качестве его элементов могут выступать его точки, определяемые соответствующими координатами. А элементами “реального физического пространства” должны быть некоторые “объекты”, т.е. материальные или виртуальные сущности, которые непосредственно или опосредственно могут наблюдаться. Говорить о геометрии “пустоты”, об искривлении “пустого физического пространства”, на наш взгляд, выглядит неправомочным. В качестве подтверждения этого следует сказать, что “гравитационное искривление”

физического пространства, которое хорошо **моделирует локальные области** вблизи массивных тел, не подтверждается крупномасштабными измерениями, сделанными на межгалактических расстояниях. Однако, высказанное здесь возражение против **метрического мирового пространства** снимается, если считать, что оно не пустое, а заполнено материей в реальном или виртуальном состояниях, как они были определены нами ранее. В этом случае нет возражений против метрики общей теории относительности, как абстрактной математической сущности успешно моделирующей гравитационное взаимодействие материальных объектов.

Регулярное смещение перигелия Меркурия при приближении к солнцу и периастра двойных звезд (пульсаров) можно объяснить и рассчитать, как это продемонстрировано в нашей работе [26], в рамках геометрической оптики с использованием модели эйконала [27] (где луч света рассматривается как движение материальной точки) не искривлением пространства, а стремлением понизить свободную энергию системы уменьшением излучения "квантов энергии" в сторону солнца или в сторону каждой из двойных звезд.

Математической абстракцией являются пространственно-временной континуум теории относительности, использование диаграмм Фейнмана [28] в квантовой теории поля, стандартная модель в теории элементарных частиц, многомерное пространство в *теории струн*, моделирование элементарных частиц с помощью струн и отождествление их с возмущениями скалярных или иных полей, заполняющих Мировое пространство.

С другой стороны, наблюдаемые нами законы сохранения (энергии, импульса, момента количества движения, заряда и так далее) являются наблюдаемыми материальными сущностями, хотя описываются математическими абстракциями, например такими, как теорема Нётер, или калибровочная инвариантность в электродинамике.

Возвращаясь к дефекту массы, заметим, что с уменьшением расстояния между телами (и частями одного и того же тела, т.е. с возрастанием плотности) их гравитационное взаимодействие увеличивается, энергия связи возрастает, энтропия уменьшается, дефект массы становится больше, и можно представить себе *предельный случай, когда дефект массы равен массе объекта*. Т.е. материальный объект оказывается целиком в виртуальном состоянии, его энтропия скачкообразно возрастает и масса никаким образом *не проявляется (т.е. не наблюдается)*.

В качестве примера можно привести дефект массы двух массивных нейтральных векторных бозонов, B^0 и W^0 , из которых (согласно теории электрослабого взаимодействия)

состоят фотоны, γ , имеющие нулевую массу покоя [29]. Т.е. дефект массы этих бозонов полностью нивелирует их массы, когда они объединяются, образуя фотон.

$$\gamma = B^0 \cos\theta_W + W^0 \sin\theta_W, \quad (2)$$

где θ_W электрослабый угол (угол Вайнберга), на который спонтанное нарушение электрослабой симметрии поворачивает начальную плоскость бозонов W^0 и B^0 , создавая в результате Z^0 -бозон и фотон.

В случае с фотоном, не только массы, но и размеры составляющих его бозонов *не проявляются*. Поэтому естественно предположить, что при переходе в виртуальное состояние *может исчезать* не только *наблюдаемая* масса тел, но и их *наблюдаемый* размер. Другими словами, в виртуальном состоянии материальные тела могут стать точечными, невидимыми и не только безмассовыми, но и не демонстрирующими каких-либо иных наблюдаемых свойств.

Как виртуальные *по отношению друг к другу* следует также рассматривать объекты, удаленные друг от друга на столь большое расстояние, что каким-либо их фундаментальным взаимодействием можно пренебречь.

Объекты, стационарно вращающиеся вокруг общего для них центра масс, также можно рассматривать, как *виртуальные относительно их центра масс*, имея ввиду отсутствие у них *наблюдаемого* гравитационного притяжения к этому центру масс. В расширяющейся вселенной такие объекты, обладающие массой, в результате реализации их энтропийного взаимодействия должны не только удаляться друг от друга, но и вращаться вокруг общего для них центра масс [30].

Дефект массы можно объяснить энтропийным взаимодействием, уменьшающим энтропию сближающихся материальных объектов, и связанным с этим увеличением свободной энергии.

Аннигиляция частиц и античастиц также может быть объяснена их энтропийным взаимодействием, т.е. стремлением уменьшить свободную энергию, которая скачкообразно возрастает при столкновении, так как при этом уменьшается энтропия. Уменьшение энтропии приводит к дефекту массы, равному суммарной массе аннигилирующих частиц, которые переходят в виртуальное состояние, сопровождающееся резким возрастанием энтропии и одновременным излучением гамма квантов, сохраняющих энергию, импульсы и их моменты.

Аналогично, стремлением уменьшить свободную энергию, можно объяснить рождение новых частиц при столкновении элементарных частиц в экспериментах на ускорителях. Здесь свободная энергия уменьшается за счет резкого возрастания энтропии при рождении новых частиц. (До этого суммарная энтропия летящих навстречу друг другу частиц стремительно уменьшалась, а их свободная энергия возрастала.) Одновременно, резко возрастает и ритм времени для этих частиц [26]. Поэтому, в покоящейся относительно них системе отсчета (в которой мы находимся, наблюдая рождение этих частиц) их время жизни очень короткое и тем меньше, чем больше масса частиц.

IX. Образование и эволюция вселенной.

Как уже говорилось выше, Мировое пространство до “Большого взрыва” следует представлять не пустым, а заполненным многообразием точечных виртуальных объектов. Оно было бесконечным, однородным, изотропным (т.е. *бесструктурным*), обладало энергией и максимально возможной энтропией, а массы, размеры и любые иные характеристики находящихся в нем виртуальных объектов, никак не проявлялись, потому что равнодействующая всех сил, связанных с их взаимодействием, равнялась нулю. Несмотря на отсутствие *реальных* объектов, наполненность *виртуальными объектами* позволяет говорить об обладающим энергией *физическом* вакууме этого пространства, состоящим из бесструктурной (“хаотичной”) материи, находящейся в виртуальном состоянии. Случайный характер излучения квантов энергии этими объектами и обусловленное им их хаотическое движение приводили к флуктуации их плотности. Кроме этих несущественных *обратимых флуктуаций плотности виртуальных объектов* и соответствующих энтропийных флуктуаций (требуемых в частности и квантовой механикой) *в этом вакууме никаких процессов, изменяющих его состояние, не происходило. А отсутствие таких процессов означает отсутствие отсчета времени* [26]. Но иногда отдельная флуктуация или комбинация флуктуаций могла стать настолько сильной, что существовавшая прежде организация не выдерживала и разрушалась. В этот переломный момент, называемый *особой точкой* или *точкой бифуркации* [31], принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет происходить дальнейшее развитие: останется ли состояние системы хаотическим или она перейдет на некий уровень упорядоченности. Другими словами, в результате некоторых *локальных* квантовых флуктуаций плотность вакуума, значение энтропии и свободной энергии в различных *малых областях пространства* могли изменяться скачком выше определенной

критической величины. Таких областей и бифуркаций могло быть как угодно много. Эти бифуркации происходили *случайным* образом и не координированно друг с другом. После них Мировое пространство становилось *неоднородным*. В нем появлялась определенная *структура* (области с повышенной или пониженной плотностью виртуальной материи). Соответственно, скачком уменьшалась энтропия пространства и увеличивалась его свободная энергия. Бифуркация, естественно, происходила локально, но в соответствии с принципом Маха [32] (утверждающим, что локальные физические законы определяются крупномасштабной структурой вселенной) отражалась на состоянии всего Мирового пространства. Состояние пространства становилось неустойчивым (из-за увеличения его свободной энергии) и начинался процесс его эволюции. Как это происходило?

В результате “*структурирования*” пространства (появления в нем областей с различной плотностью виртуальных объектов) его энтропия уменьшалась (как локально, так и по всему пространству), и равнодействующая сил, вызванных взаимодействием части этих объектов, перестала быть равной нулю. Масса этих объектов и другие их характеристики (размеры, электрические заряды и т.д.) начали “*проявляться*”, т.е. эти объекты стали переходить из *виртуального* состояния в *реальное*. В пространстве появились избранные направления, вдоль которых стали действовать силы и под их воздействием возникло движение объектов. Энтропия пространства уменьшилась, а свободная энергия увеличилась, что сделало его состояние неустойчивым, стремящимся уменьшить свою свободную энергию, увеличивая энтропию и одновременно понижая внутреннюю энергию. Для реализации этой тенденции объекты, переходя из виртуального состояния в реальное, продолжали интенсивно излучать “кванты энергии”, что привело их к описанному выше хаотическому движению (т.е. к появлению температуры). Как мы видели, став реальными, эти хаотически движущиеся объекты, изначально сосредоточенные в *малой области* пространства, должны “*разбежаться*”, тем самым реализовывая своё энтропийное взаимодействие (как бы испытывая “*энтропийное отталкивание*”, которое Алан Гут назвал *отрицательной гравитацией* [33]).

Важно отметить, что экстраполяция расширяющейся вселенной к начальному периоду ее появления, связанному с Большим взрывом в *точке сингулярности* пространства, не является логически корректной. Бифуркация, приведшая к Большому взрыву, не могла произойти в *точке* пространства. Квантовая флуктуация плотности виртуальных объектов, по определению, происходит в некоторой *локальной области*, имеющей определенные размеры. Теорема сингулярности [34], доказанная Хокингом,

только моделирует характерные черты процесса Большого взрыва и является *абстрактной реальностью, а не объективной (материальной)*.

Бифуркация, приведшая к Большому взрыву и рождению нашей вселенной, резко уменьшила энтропию пространства, а начавшийся затем эволюционный процесс расширения вселенной стал увеличивать ее энтропию, что происходит и сегодня. По истечении достаточно большого времени энтропия достигнет некоторой максимально большой величины, взаимодействие всех материальных объектов станет пренебрежимо малым из-за чрезмерно большого расстояния между ними и они окажутся в виртуальном состоянии *по отношению друг к другу*. Однако, одновременно с расширением вселенная охлаждается и при приближении к абсолютному нулю, согласно теореме Нернста, энтропия перестает изменяться и все процессы прекращаются. Т.е. можно ожидать, что эти два противоборствующих эффекта однажды приведут к прекращению расширения вселенной. В результате, наша вселенная вновь окажется в состоянии, эквивалентном состоянию мирового пространства, предшествовавшему бифуркации, приведшей к Большому взрыву. Одна из очередных бифуркаций может инициировать рождение *очередной* вселенной. Начнется процесс ее эволюции и все это будет эпизодически неограниченно многократно повторяться. Такое представление перекликается с подходом Пенроуза о цикличности в поведении вселенной [35,36].

Х. Понятие времени. Связь ритма времени с изменением энтропии.

Следует еще раз отметить, что в соответствии с существующими сегодня космологическими подходами [37,38], начальный (инфляционный) этап эволюции вселенной происходил очень быстро (в течение долей наносекунд). Однако, с учетом скачкообразного изменения энтропии в результате бифуркации (сначала резкого уменьшения ее величины, а затем возрастания), приведшей к Большому взрыву, необходимо учитывать сопутствующий этому резкий скачок ритма времени. Т.е. с позиций системы отсчета, находящейся в локальной области Большого взрыва (т.е. с позиций нашего далекого *прошлого*), скорости произошедших там процессов не были запредельными, какими они выглядят для нас сейчас (просто, на этом этапе развития вселенной ритм времени был во много раз быстрее, чем сейчас).

Течение времени является абстрактной сущностью и связано с присутствием в системе каких либо процессов, изменяющих ее энтропию и состояние. Отсутствие таких процессов и связанных с ними изменений означает отсутствие течения времени, его

остановку. Именно таким образом время трактовалось еще Аристотелем, который сказал: *“Время немислимо без изменения”*. А в середине прошлого века Шредингер как бы продолжил эту мысль, написав: *«Ускорение темпа роста энтропии приводит к более интенсивному жизненному процессу»* [39], т.е. увеличивает ритм времени.

Вселенная, *в целом*, и любая совокупность ее объектов должны двигаться в пространстве с некоторым ускорением. При этом галактики будут удаляться друг от друга, увеличивая тем самым размеры вселенной и излучая упомянутые ранее кванты энергии неоднородно. На начальном этапе связанное с этим *наблюдаемое* взаимное гравитационное притяжение галактик тормозит это расширение, а при их удалении становится несущественным и "энтропийное отталкивание" делает расширение вселенной ускоренным. Со временем температура вселенной понижается, скорость движения возрастает, начинают сказываться релятивистские эффекты, состояние вселенной изменяется медленнее и она, практически, возвращается в состояние, предшествовавшее Большому Взрыву, т.е. становится равновесной, однородной и изотропной, а затем одна из возможных бифуркаций может привести ее к следующему Большому взрыву.

Величина энтропии на различных участках неравновесной термодинамической системы и, следовательно, в расширяющейся вселенной не одинакова и имеет относительный характер [26]. Соответственно, неодинаковым должен быть и ритм времени в них. Чем дальше удалены эти участки от наблюдателя, тем больше их энтропия и тем быстрее течет там время. Поэтому, скорости объектов в этих участках, измеренные в покоящейся относительно них системе отсчета, будут завышенными. Это может поставить под сомнение обнаруженное астрономами значительное превышение орбитальной скорости вращения звёзд и газа в галактиках от расстояния до их центра, что объясняется сейчас существованием темной материи, отсутствие которой в формализме Общей теории относительности (ОТО) многими рассматривается, как недостаток теории. Как недостаток ОТО, рассматривается также отсутствие в ней понятия темной энергии, которое используется в нынешней космологии для объяснения расширения вселенной. *Однако, имеются альтернативные теории, к которым можно отнести и изложенный в данной статье подход, объясняющий расширение вселенной случайным излучением квантов энергии всеми материальными объектами.*

XI. Корпускулярно-полевой формализм, его критика и взаимодействие

материальных объектов.

Следует заметить, что после введения в физику Фарадеем и Максвеллом концепции электромагнитного поля, а затем Эйнштейном - гравитационного поля, считается, что все электрически, магнитно, “гравитационно”, или иным образом “заряженные” тела взаимодействуют посредством своих полей, каждое из которых представляет собой некоторую непрерывную среду, передающую “от точки к точке” силовое воздействие соответствующих зарядов друг на друга. Появление квантовой механики, а затем ядерной физики и квантовой теории поля внесло в полевую концепцию существенное дополнение. Выяснилось, что все физические поля состоят из *квантов* (фотонов, мезонов, еще не обнаруженных гравитонов, глюонов и других элементарных частиц), которые переносят энергию поля между взаимодействующими объектами (причем, именно эти переносчики взаимодействия считаются виртуальными частицами). Таким образом, появился “*корпускулярно-полевой дуализм*”, согласно которому каждый “заряд” создает силовое поле, представляющую собой непрерывную среду, но в то же время, эта среда состоит из дискретных энергетических квантов. Т.е. поле рассматривается как макроскопический объект, “*запутанный*” с его энергетическими квантами и описываемый общей волновой функцией, подчиняющейся уравнению Шредингера. *Корпускулярно-полевой дуализм*, в отличие от всем хорошо известного *корпускулярно-волнового дуализма*, практически не обсуждается в научной литературе, хотя присутствует в ней самым непосредственным образом.

Учитывая “*корпускулярно-полевой дуализм*”, попробуем выяснить как реальный материальный объект, обладающий некоторым *энергетическим зарядом*, действует на другой объект, обладающий соответствующим зарядом и как взаимодействуют их (условно говоря) силовые поля (электрические, магнитные, гравитационные, “ядерные - сильные и слабые” или любые другие). В современных теоретических подходах приемлемого ответа на этот вопрос пока что нет, хотя считается, что со стороны поля на объект действуют силы, переносимые *виртуальными* элементарными частицами и подчиняющиеся, закону Кулона, или закону всемирного тяготения, или ядерному взаимодействию (сильному или слабому). Какой на самом деле *может быть* природа этих сил? Рассмотрим, например, как могло происходить стремление возмущенного (в результате бифуркации) Мирового пространства (с резко уменьшившейся энтропией) перейти в более вероятное состояние.

Можно предположить, что для реализации этой тенденции все объекты

пространства (виртуальные и реальные), излучают кванты энергии (фотоны, мезоны, гравитоны и т.п.) в случайно выбранных направлениях и (спустя некоторое время t_p , необходимое для распространения этих квантов) получают импульсы от поглощаемых квантов, излученных соседними объектами. До бифуркации это излучение носит случайный характер, обязанный однородности и изотропности пространства. После бифуркации, когда однородность и изотропность пространства нарушаются, этот случайный характер также нарушается.

Пусть мы имеем два реальных объекта A и B и каждый из них обладает некоторым энергетическим зарядом, который включает гравитационный заряд (массу), электрический заряд, “ядерный” и какие-либо другие. Эти заряды излучают соответствующие кванты энергии. В отсутствии какого-либо взаимодействия между объектами это излучение является стохастическим, т.е. все его направления равновероятны (как если бы в пространстве находился только один объект). При излучении каждого кванта объекты получают реактивные импульсы (импульсы отдачи) в направлении, противоположном излучению (разновидность эффекта Мёссбауэра). Ввиду случайного характера излучения, полученные объектами импульсы отдачи, векторно складываясь, дают равный нулю суммарный импульс. Однако, после бифуркации, приведшей к необратимому возмущению некоторой локальной области пространства, нарушающему однородное распределение плотности находящихся в нем точечных виртуальных объектов, векторная сумма импульсов отдачи перестает быть равной нулю. Кроме того, по истечении определенного времени кванты, излученные объектом A , достигают объекта B , а кванты из объекта B достигают объекта A . Резонансная часть этих квантов (определяемая множителем $\alpha < 1$) поглощается и передает этим объектам свои импульсы, $P_{A \rightarrow B}$ и $P_{B \rightarrow A}$. В начальный момент после бифуркации под воздействием всех этих импульсов объекты разлетаются в разные стороны, как бы отталкиваясь друг от друга, реализуя свое энтропийное взаимодействие, стремящееся увеличить их суммарную энтропию.

В Инфляционной теории это истолковывается как проявление (на начальном интервале времени жизни вселенной) отрицательной гравитации. На языке геометрии, используемой в теории относительности, это означает, что пространство в течение некоторого времени (скажем t_p) было “выпуклым”, а затем “включилось” “стандартное” гравитационное взаимодействие и пространство стало “изгибаться” в обратном направлении, стремясь стать “плоским”. Начальный период времени называется

инфляционным. Считается, что в течение него произошел “Большой Взрыв”, появилась и стала экспоненциально расширяться вселенная. В нее, используя квантовый туннельный эффект, начал проникать *false* вакуум, плотность которого при расширении не изменялась, но нарушалась симметрия пространства и, как следствие этого, рождались элементарные частицы, объединяющиеся затем в атомы, молекулы и макроскопические объекты, включая планеты, звезды и галактики.

Используя сделанное выше *предположение об излучении квантов энергии* всеми материальными объектами, *можно* дать иное объяснение возникшему взаимодействию объектов и его случайному характеру. В отсутствии взаимодействия между объектами **A** и **B** их излучение изотропно. Количество квантов, излучаемых в единицу времени каждым из объектов внутрь области, их окружающей, и вне ее одинаково и в гипотетическом одномерном случае равно $N_A/2$ и $N_B/2$, где N_A и N_B полные числа квантов, излучаемых объектами в единицу времени. При взаимодействии объектов их излучение становится не изотропным. Но это происходит не мгновенно, а по истечении некоторого времени. В течение этого короткого периода часть квантов, излученных соседними объектами, успевает достичь объекта, вступившего во взаимодействие, и передать ему свои импульсы, направленные в сторону противоположную этим объектам. Однако, как только взаимодействие начнет “работать”, излучение объектов станет не изотропным. Иницируемая энтропийным взаимодействием между объектами тенденция иметь одинаковую концентрацию квантов энергии по обе стороны каждого объекта уменьшает их излучение в область между объектами и, соответственно увеличивает на ту же величину излучение во внешнюю область (вспомним снова явления диффузии и осмоса, приводящие к повышению энтропии и, соответственно, к более равновесному состоянию). Поэтому число квантов $N_{A \rightarrow B}$, излученных объектом **A** зависит от числа квантов, излученных объектом **B**, которое, в свою очередь зависит от $N_{A \rightarrow B}$. При этом, число квантов $N_{A \rightarrow B}$, достигших объекта **B**, пропорционально также “заряду” q_A объекта **A** и обратно пропорционально квадрату расстояния r^2 между объектами (ввиду рассеяния этих квантов по поверхности сферы радиуса r). Вероятность этого события $W_{A \rightarrow B}$ пропорциональна числу $N_{A \rightarrow B}$. Однако, объект **B** поглощает не все достигшие его кванты, а только те, $\alpha N_{A \rightarrow B}$, $\alpha < 1$, которые обладают *резонансной* энергией. Число поглощаемых квантов, как и вероятность w_b этого поглощения, должны быть пропорциональны “заряду”

q_B объекта **B**. Вероятности $W_{A \rightarrow B}$ и w_B не зависят друг от друга. Следовательно, вероятность W_A излучения объектом **A** в сторону объекта **B** числа квантов $N_{A \rightarrow B}$ и поглощения части этих $\alpha N_{A \leftrightarrow B}$ квантов объектом **B** равна произведению вероятностей $W_{A \rightarrow B}$ и w_B :

$$W_A = W_{A \rightarrow B} w_B \sim \alpha q_a q_b / r^2 \quad (3)$$

Аналогичные рассуждения приводят к вероятности W_B излучения объектом **B** числа $N_{B \rightarrow A}$ квантов в направлении объекта **A** с импульсом отдачи $P_{B \rightarrow A}$ и числа квантов $N_{B \rightarrow out}$ в противоположном направлении с импульсом отдачи $P_{B \rightarrow out}$:

$$W_B = W_{B \rightarrow A} + W_{B \rightarrow out} \quad (4)$$

Таким образом, число квантов, излучаемых объектом **B** в направлении, противоположном объекту **A** с импульсами $P_{B \rightarrow out}$, равно $N_B/2 + N_{A \rightarrow B}$, а в сторону объекта **A** излучается $N_B/2 - N_{A \rightarrow B}$ квантов с импульсами $P_{B \rightarrow A}$. Разность в числе квантов между этими излучениями равна $2N_{A \rightarrow B}$. Соответственно, для объекта **B** разность $\Delta P_{B \rightarrow A}$ в импульсах отдачи от каждого излученного кванта равна

$$\Delta P_{B \rightarrow A} = P_{B \rightarrow out} - P_{B \rightarrow A} (1 + \alpha) > 0, \quad (5)$$

и направлена в сторону объекта **A**. Величина результирующей силы F , действующей на объект **B**, пропорциональна полученному им суммарному импульсу. Таким образом, проведенное описание в случае гравитационного взаимодействия объектов **A** и **B** приводит их к взаимному (притяжению в соответствии с законом всемирного тяготения Ньютона (если в качестве “зарядов” выступают массы объектов):

$$F \sim m_a m_b / r^2. \quad (6)$$

Разбегание объектов будет при этом тормозиться. С изменением температуры материальных объектов распространение (передача) ими квантов энергии также изменяется. Например, для объектов классической физики это происходит (как было упомянуто ранее) в соответствии с законами Стефана-Больцмана и Фурье. Это изменяет концентрации этих квантов по обе стороны объектов и интенсивность их перемешивания. Например, если температура объекта **A** повысилась, он излучает большее число квантов в единицу времени. Соответственно, объект **B** будет излучать меньшее число квантов в

сторону объекта A и его импульс отдачи в сторону A станет больше, что приведет к увеличению его "притяжения" к объекту A .

Энергия гравитационного взаимодействия считается "отрицательной", потому что для "разведения" в разные стороны объектов, обладающих массами, требуется совершить некоторую работу, т.е. затратить "положительную" энергию на преодоление их гравитационного притяжения. При увеличении расстояния между объектами их гравитационное притяжение уменьшается за счет перераспределения излучения квантов энергии. Это излучение увеличивается внутри области, окружающей объекты, и уменьшается в её внешнюю часть.

Рассуждения, аналогичные вышеприведенным, приводят к Кулоновскому притяжению объектов, обладающих разноименными электрическими зарядами. В этом случае в роли квантов энергии выступают фотоны и излучение *не изотропно* (внутри области между объектами оно менее интенсивно). Например, для объектов классической физики это происходит (как было упомянуто ранее) в соответствии с законом Фурье и надо предположить, что фотоны, излучаемые объектами с отрицательными зарядами, не поглощаются объектами с положительными зарядами и не передают им свои импульсы. Аналогично, отрицательно заряженные объекты не поглощают фотоны, излученные положительными зарядами.

В случае зарядов одного знака для получения Кулоновского взаимодействия излучение фотонов объектами A и B , как мы уже видели, приводит к отталкиванию объектов и увеличивает их энтропию.

Локальные области, где имели место "Большие взрывы", могут также выступать в качестве *объектов*, возможную реализацию *энтропийного* взаимодействия которых мы рассмотрели. Образовавшиеся при этом вселенные должны, *энтропийно* взаимодействуя, *разбегаться*, т.е. (условно говоря) *энтропийно* отталкиваться, повышая таким образом энтропию Мирового пространства, ставшего *структурированным*. Это "разбегание" вселенных исключает их "встречу" и взаимопроникновение.

Применяя описанную здесь реализацию энтропийного взаимодействия к системе Солнце-Меркурий, можно получить наблюдаемое смещение перигелия Меркурия (что нами реализовано в [26] использованием эйконала), а применяя ее к двойным звездам (пульсарам), - смещение их периаэстра.

Таково возможное дополнение к общепринятому пониманию возникновения нашей вселенной и ее последующей эволюции. При этом не используется понятие *поля*, как

основополагающей материальной сущности и не постулируется вероятностный характер явлений природы, а *объясняется* использованием случайным характером излучения квантов энергии материальными объектами, энтропийным взаимодействием и тенденцией материальных объектов к достижению равновесного состояния, если они в нем не находятся.

ХII. К объяснению релятивистских и квантовых эффектов использованием энтропийного взаимодействия.

Энтропийное взаимодействие неоднократно использовалось нами [26] для объяснения основных релятивистских эффектов, составляющих экспериментальный базис, на котором покоится теория относительности. К этим эффектам относятся постоянство и предельная величина скорости света во всех системах отсчета; рост массы тел при увеличении их скорости; наблюдаемое расширение вселенной; зависимость ритма времени в физических системах от их относительной скорости и величины гравитационного поля, в котором они находятся; отклонение света от прямолинейной траектории вблизи массивных тел, с чем связаны регулярное смещение перигелия Меркурия при приближении к солнцу, а также явление периастра двойных звезд.

В квантовой механике энтропийное взаимодействие позволяет объяснить проблемы измерения использованием наблюдателя как неотъемлемой части наблюдаемой системы, а такие явления классической и квантовой физики, как интерференция и дифракция, малоугловым рассеянием частиц в слабом потенциальном поле [26]. При этом, преломление света объясняется изменением энтропии при переходе через границу двух сред с разной оптической плотностью [26].

ХIII. Квантование гравитации.

Энтропийное взаимодействие может также использоваться для квантования гравитационного поля. Для этого достаточно рассмотреть нестационарное уравнение Шредингера, где волновая функция Ψ записана выраженной через энтропию S .

Зависящее от времени уравнение Шредингера, выглядит следующим образом:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi(\mathbf{r}, t) + U(\mathbf{r}, t) \Psi(\mathbf{r}, t) \quad (7)$$

При наличии гравитационного поля потенциал $U(\mathbf{r}, t)$ имеет вид

$$U(\mathbf{r}, t) = V(\mathbf{r}, t) + m\Phi(\mathbf{r}, t), \quad (8)$$

где $V(\mathbf{r}, t)$ - обычный потенциал, который представляет окружающую частицу среду, $\Phi(\mathbf{r}, t)$ - гравитационный потенциал, \mathbf{r} - вектор, являющийся функцией пространственных координат $\mathbf{r}=\mathbf{r}(x,y,z)$, m -масса точечной частицы.

В широком классе описаний используется

$$\frac{\partial U(\mathbf{r}, t)}{\partial t} \equiv 0 \quad (9)$$

и тогда решения уравнения (156) обретают структуру

$$\Psi(\mathbf{r}, t) = \psi(\mathbf{r})e^{-i\frac{Et}{\hbar}}, \quad (10)$$

где E -полная энергия частицы, а $\psi(\mathbf{r})$ удовлетворяет стационарному уравнению Шредингера (но по прежнему при наличии гравитационного поля):

$$\frac{\hbar^2}{2m}\Delta\psi(\mathbf{r}) + [E - U(\mathbf{r})]\psi(\mathbf{r}) = 0 \quad (11)$$

В соответствии с H -теоремой Больцмана, энтропия $S(\mathbf{r})$ системы определяется как взятый с обратным знаком логарифм ее вероятности $W(\mathbf{r})$.

$$S(\mathbf{r}) = -k \ln W(\mathbf{r}) \quad (12)$$

В квантовой механике вероятность $W(\mathbf{r})$ состояния системы задается квадратом модуля волновой функции $|\Psi(\mathbf{r}, t)|^2$, т.е. в соответствии с уравнением (10) имеем

$$W(\mathbf{r}) = |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 = \psi^2(\mathbf{r}) \quad (13)$$

Из (12) и (13) следует

$$S(\mathbf{r}) = -k \ln \psi^2(\mathbf{r}) = -2k \ln \psi(\mathbf{r}) \quad (14)$$

Откуда

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{-\frac{1}{2k}S(\mathbf{r})} \quad (15)$$

Подстановка (15) в (11) дает

$$\frac{\hbar^2}{2m}\Delta e^{-\frac{1}{2k}S(\mathbf{r})} + [E - U(\mathbf{r})]e^{-\frac{1}{2k}S(\mathbf{r})} = 0 \quad (16)$$

В результате преобразований уравнение (16) принимает вид

$$-\frac{\hbar^2}{4mk}\Delta S(\mathbf{r}) + \frac{\hbar^2}{8mk^2}[\nabla S(\mathbf{r})]^2 + [E - U(\mathbf{r})] = 0 \quad (17)$$

В одномерном случае уравнение (17) переходит в (18):

$$-\frac{\hbar^2}{4mk}\frac{d^2S(x)}{dx^2} + \frac{\hbar^2}{8mk^2}\left[\frac{dS(x)}{dx}\right]^2 + [E - U(x)] = 0 \quad (18)$$

Уравнение (17) представляет собой квазилинейное дифференциальное уравнение в

частных производных второго порядка относительно энтропии $S(\mathbf{r})$, а (18) является аналогичным обыкновенным уравнением относительно энтропии $S(x)$. По сути, уравнения (17) и (18) - это все то же стационарное квантово-механическое уравнение в гравитационном поле (11), представленное в терминах энтропии.

Таким образом, используя энтропийное взаимодействие, удается в рамках одного предложенного здесь подхода описать и квантовую, и релятивистскую механики, что следует рассматривать как квантование гравитационного взаимодействия.

XIV. Заключение.

Показано как введение энтропийного взаимодействия в качестве основополагающего фактора природных процессов объясняет и позволяет количественно оценить наблюдаемые явления, начиная с процесса измерения и продолжая релятивистскими и квантовыми эффектами, квантованием гравитации и происхождением вселенной.

Литература.

1. Niels Bohr. Selected Scientific Works, Moscow: Nauka, (1971).
2. А.Г.Бутковский. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами - М.: Наука, 1965.
3. Lev Z. Vilenchik. Quintessence: a thermodynamic approach to the phenomena of nature, Nova Science Publishers, NY, (2016).
4. L.Z.Vilenchik, "Entropic Essence of Nature", International Journal of Theoretical Physics, Group Theory, and Non-linear Optics, Volume 17, Number 4, pp. 295-307, (2017).
5. Lev Z. Vilenchik and Maria Vilenchik, "The emergence and evolution of the Universe", Journal of High Energy Physics, Gravitation, and Cosmology (JHEPGC), Volume 5, Number 3, (2019).
6. Л.З.Виленчик и Л.М. Пустыльников. Энтропийная Природа Мироздания, LuLu.com, May, 2023.
7. L.Z.Vilenchik, Coexistence of Short-range and Long-range actions at Interactions of Material Objects and Phase Transitions, Journal of Nature Science and Sustainable Technology (JNSST) Volume 12, Issue 2 (2018).
8. M. W. Volkenstein, Configuration statistics of polymeric chains, Prod. Academy of Sciences of the USSR (1959).

9. S.E. Bresler and B.L. Erusalimsky, *Physics and chemistry of macromolecules*, Nauka, Moscow (1965).
10. Erik Verlinde. On the origin of gravity and the laws of Newton. *Journal of High Energy Physics*. (4): 29 (2011).
11. P.Taylor, J.Tabachnik "Entropic forces—making the connection between mechanics and thermodynamics in an exactly soluble model". *European Journal of Physics*. 34(3) 729–736 (2013).
12. L. Z. Vilenchik, *Evolution from the point of view of theoretical physics*, Ridero, Russia, (2019).
13. V.A. Fock, On the Interpretation of Quantum Mechanics, *Advances in the Physical Sciences*, Volume LXII, Issue 4, August (1957).
14. Hugh Everett, "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics, *Reviews of modern physics*, Vol 29, Number 3, July (1957).
15. Фок, В. А. Об интерпретации квантовой механики, *Успехи физических наук*. Т. 62, № 8. С. 466, 1957.
16. А.Эйнштейн. Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света, *Ann.Phys.*1905,17,132-148
17. S. Weinberg, *The quantum theory of fields: Volume 3: Supersymmetry* (Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2013).
18. J. Fourier. *The Analytical Theory of Heat*, Dover Publications, New York (1955).
19. R.L. Mössbauer, The discovery of the Mössbauer effect, *Hyperfine Interactions*, 126, p.1-12 (2010).
20. S. Chandrasekhar, *Stochastic problems in physics and astronomy*, *Rev. Mod. Phys.* 15:1-89 (1943).
21. Noether, E. (1918). "Invariante Variationsprobleme". *Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen. Mathematisch-Physikalische Klasse*. **1918**: 235–257.
22. Prigogine, I. (1955) *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*. Charles C. Thomas Publisher, Springfield.
23. Стивен Хокинг. *Теория всего*, «Издательство АСТ», 2017 (перевод на русский язык)
24. Эйнштейн А. *Собр. науч. тр. в 4 т.* — М., Наука, 1965.
25. B. Hensen, et al., Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometers. *Nature* , 526 (7575), 682–686 (2015).
26. Vilenchik L.Z., Pustynnikov L.M. Modeling OF NATURE PHENOMENA, THEIR STOCHASTIC FEATURE, AND EVOLUTION, *Journal of High Energy Physics, Gravitation, and Cosmology (JNSST)*, volume 16, Issue 4, 2022, pp. 183-239.

27. M. Born, E. Wolf, Eikonal, Fundamentals of Optics, trans. from English, M. (1973).
28. R. Feynman, R. Layton, M. Sands, The Feynman Lectures on Physics. Volume 3: Radiation. Waves. Quanta, Translation from English, edition 4, (2016).
29. A. Salam, Weak and electromagnetic interactions, in: Elementary particle physics, Ed. N. Svartholm, Stockh. (1968) p. 367.
30. M. M. Abdildin, Mechanics of Einstein's Gravity Theory, Alma-Ata, Nauka, (1988).
31. I. Prigogine and I. Stengers. Order out of Chaos, University of Michigan: Bantam Books (1984).
32. Stephen W. Hawking & George Francis Rayner Ellis (1973). *The Large Scale Structure of Space–Time*. Cambridge University Press. p. 1.
33. A. Guth, The Inflationary Universe, Perseus Books, Reading, MA (1997).
34. S.Hawking, Properties of expanding universes, Doctoral thesis, 1966.
35. R. Penrose, Cycles of time. A new look at the evolution of the Universe, Binom, Knowledge Laboratory, Moscow (2013).
36. V. Gurzadyan, R. Penrose, On CCC-predicted concentric low-variance circles in the CMB sky". *Eur. Phys. J. Plus.* **128** (2): 22 (2013).
37. A. Starobinskii, Spectrum of relict gravitational radiation and the early state of the universe, *Pis'ma Zh. Eksp.* 30, No. 11, 719-723 (1979)
38. A. Linde, A new inflationary universe scenario: a possible solution of the horizon, flatness, homogeneity, isotropy and primordial monopole problems, *Physics Letters B* 108 (6), 389-393 (1982).
39. E. Schrodinger, What is Life?, Cambridge University Press (1992).

